

De la clínica al gen: importancia del abordaje precoz en el síndrome branquio-oto-renal

SM. Segovia López, P. Corihuela Menéndez, L. Álvarez Menéndez, E. Álvarez Blanco, D. De Juan Vázquez, T. González Martínez. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

INTRODUCCIÓN

- ✓ **Prevalencia:** infrecuente, 1/40000 recién nacidos
- ✓ **Etiología:** mutaciones en gen EYA1, herencia autosómico dominante y marcada variabilidad fenotípica
- ✓ **Clínica:** anomalías segundo arco faríngeo, óticas y renales
- ✓ **Diagnóstico y tratamiento:** sospecha clínica + confirmación genética → manejo multidisciplinar

DESCRIPCIÓN DEL CASO

- Recién nacido varón con malformaciones al nacer
 - Fisura palatina completa + úvula bífida
 - Microtia bilateral grado III
 - Asimetría facial + retrognatía leve
 - Asimetría en reflejo rojo retiniano
 - Fositas cuerpo mandibular derecho y rama mandibular izda.
- Antecedentes personales y familiares
 - Gestación a término con polihidramnios
 - Dilatación pelvis renal dcha. en ecografías prenatales
 - Padre cofosis + implante coclear
- Pruebas iniciales
 - Ecografía abdominal → agenesia renal izda. + dilatación tracto urinario dcho. (11 mm)
 - Ecografía transfontanelar → vasculopatía mineralizante lenticuloestriada

¿SÍNDROME GOLDENHAR O ESPECTRO OCULO-AURICULO-VERTEBRAL?

- Traslado a hospital referencia y estudios posteriores
 - Gammagrafía renal → confirmación agenesia renal izda.
 - TAC peñasco → displasia oídos medios y alteración morfológica oídos internos
 - Oftalmología → quiste dermoide conjuntival, sin repercusión
 - **Genética** → variante patogénica gen EYA1

DIAGNÓSTICO FINAL: SÍNDROME BRANQUIO-OTO-RENAL (BOR)

- Evolución y seguimiento multidisciplinar
 - Dispositivo vía ósea con cinta + placa para fisura palatina
 - Desarrollo psicomotor favorable con logopedia y estimulación
 - Controles función renal normales
 - Pendiente estilorrafiya y estudio familiar

DISCUSIÓN

- ✓ Considerar síndrome BOR si malformaciones óticas + branquiales + renales
- ✓ Diagnóstico precoz + manejo multidisciplinar, mejor pronóstico
- ✓ Vigilar función renal a largo plazo por riesgo enfermedad renal crónica